

SIPIH: Sistema Integrado de Prevenção a Infecção Hospitalar

Arthur Henrique Saraiva de Melo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9584-5975

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Abstract— SIPIH means Integrated hospital infection prevention system, an integrated system that combines software and hardware to control, save informations and generate reports about the use of antiseptic gel in hospital settings. The idea of the project came about due to statistics that show how the doctors 'and health workers' own hands are capable of transmitting pathologies to patients when not sanitized correctly.

Keywords—hospital infections, SIPIH, biomedical engineering, projects.

I. INTRODUÇÃO

A superfície das mãos tem potencial para abrigar e transmitir microrganismos, devido a sua exposição durante todo o dia, seja por contato ou realização de atividades. Por todo o organismo do ser humano, habitam conjuntos de microrganismos, denominados microbiotas. As mãos possuem dois tipos, sendo normal residente e transitória [1, 2]. A transmissão pode ocorrer de diversos modos: direta ou indiretamente, por meio de secreções respiratórias e suor [1].

Durante o atendimento hospitalar, os profissionais de saúde têm grande contato com o paciente para realização dos procedimentos de diagnóstico e tratamento. Quando as mãos não são higienizadas de maneira correta, o contato do profissional com o paciente pode acarretar infecções hospitalares e diversas outras patologias, que podem ser evitadas, caso o protocolo de higienização seja seguido.

A higienização das mãos é entendida como qualquer ato realizado pelo profissional de saúde com o objetivo de limpá-las [3]. As mãos dos profissionais de saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e sabão, preparação alcoólica e antisséptico, sendo os álcoois amplamente utilizados como antisséptico da pele, na higienização e como desinfetantes de objetos e superfícies devido à sua baixa toxicidade, efeito microbicida rápido, fácil aplicação e baixo custo [5].

O processo de lavagem e higienização das mãos está indicado em diversos momentos da assistência médica, sendo recomendado, principalmente, antes e após a realização de trabalhos hospitalares, antes de administrar medicamentos por via oral e preparar a nebulização, atos e funções fisiológicas ou pessoais, antes e depois do manuseio de cada paciente, do preparo de materiais ou equipamentos, da aplicação de medicamentos injetáveis e da higienização e troca de roupa dos pacientes [6].

A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica é um dos métodos mais eficientes, rápidos, de baixo custo e fácil acesso da atualidade. Pode ocorrer de duas formas: líquida e gel. Porém, para cada forma, as

concentrações de álcool são alteradas, sendo a forma líquida entre 60% e 80% e em gel 70%. Um preparado alcoólico é aplicado nas mãos para reduzir a carga microbiana, sem a necessidade de enxague. Esse tipo de higienização tem como finalidade reduzir a carga microbiana das mãos e pode substituir a higienização com água e sabonete líquido quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pois esse tipo não realiza remoção de sujidades [6].

Diante deste cenário, o SIPIH, sigla para Sistema Integrado de Prevenção a Infecção Hospitalar, tem como objetivo atuar no âmbito hospitalar para diminuir a ocorrência de infecções provindas das próprias mãos de médicos e funcionários da saúde. Segundo a resolução RDC N°42, de 25 de outubro de 2010, qualquer serviço de saúde deve conter gel antisséptico disponível para uso. Assim, o SIPIH visa implementar um controle obrigatório do uso do gel antisséptico pelos médicos e funcionários do hospital. O objetivo deste artigo é retratar os processos de criação deste sistema, desenvolvido por alunos da Universidade Federal de Uberlândia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O SIPIH funciona por meio da leitura, seja esta por meio de um cartão RFID (do inglês "Radio-Frequency IDentification") ou biométrica, fazendo uma conexão com um banco de dados e guardando as informações da hora da utilização do gel antisséptico. Assim se tem o controle de qual profissional de saúde o utilizou, o horário e se foi no devido momento (antes de cirurgias, por exemplo).

Para elaboração do protótipo foi utilizado o microcontrolador Arduino, um sensor RFID e um sensor biométrico compatíveis com o microcontrolador. Para captar o movimento de pressão da tampa do dispositivo do álcool em gel trabalhou-se com um acelerômetro e giroscópio MPU 6050 colocado acima da tampa da embalagem do álcool em gel. Desta maneira, quando a tampa é pressionada o acelerômetro sofre uma variação de altura e isso é possível ser observado como um pulso no *serial plotter* do software Arduino. Este pulso foi usado como um limiar para detectar se existiu o uso do álcool em gel ou não.

Como é mostrado na Figura 1, o funcionário do hospital deverá pressionar a tampa do recipiente de álcool antisséptico para que sua biometria ou cartão RFID seja liberado para registro. Dessa forma, posicionando esses recipientes com a tecnologia SIPIH em locais estratégicos (local onde funcionários batem o ponto ou portas de salas cirúrgicas), o funcionário seria obrigado a higienizar suas mãos.

Fig.1. Diagrama de blocos do projeto.

Desenvolvemos também uma interface fictícia para receber os dados salvos no bando de dados. Por meio dela seria possível consultar a quantidade de higienizações de cada setor do hospital.

Isso seria bastante útil para o setor de infecções do hospital estudar os casos onde não há higienização das mãos com frequência. Sendo assim, será possível gerar relatórios e consultas individuais de cada funcionário, visto que sua biometria e cartão está diretamente ligado ao seu uso do gel antisséptico.

Fig.2. Página 1 da interface do SIPIH.

Fig.3. Página 2 da interface do SIPIH.

III. RESULTADOS

O protótipo funcionou como o esperado. Cada vez que a tampa do recipiente era acionada, gerava-se um pulso no monitor da IDE do Arduino. Este pulso, ao ultrapassar um limiar determinado empiricamente, era registrado.

O Arduino, comunicado com a linguagem C#, enviava essas informações de pulsos, assim como o horário e dados do usuário da biometria ou RFID, para o banco de dados.

Espera-se com esse projeto o desenvolvimento de uma tecnologia simples e eficaz capaz de garantir maior higienização de áreas de grandes riscos de infecção, como leitos hospitalares e centros cirúrgicos. Por meio da aplicação em hospitais, espera-se gerar um estudo de caso possível de identificar uma melhora na diminuição de infecções.

IV. DISCUSSÃO

Para compreender melhor o ambiente de um hospital, visitamos o Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Estando lá, coletamos relatos de funcionários da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que, apesar dos inúmeros projetos de conscientização e trabalhos desenvolvidos no hospital sobre a importância de higienização das mãos, médicos e funcionários da saúde deixavam de cumprir o recomendado.

Durante a visita, foi possível visualizar diversos panfletos (Fig.4) pelo hospital explicando sobre a importância do ato de higienizar as mãos e como o fazer, além de recipientes álcool em gel e pias para higienização (Fig. 5).

Fig.4. Panfletos presentes no HCU-UFU..

Fig.4. Recipiente de Gel antisséptico e pia para higienização das mãos no HCU-UFU.

Porém, apesar das existências dessas campanhas, ainda não existia algo eficaz capaz de controlar os próprios funcionários. A ideia do SIPIH surgiu quando percebemos que existiam sensores que tem a capacidade de guardar informações quando o recipiente de álcool em gel fosse pressionado. Além de que essas informações poderiam ser implantadas no sistema de tecnologia do hospital, permitindo gerar números e relatórios que provassem a relação entre a higienização das mãos pelos próprios funcionários do local e a ocorrência de infecções.

Durante o desenvolvimento do protótipo, a maior dificuldade encontrada foi escolher um sensor capaz de captar o real uso do álcool em gel sem sofrer interferências externas e com a menor possibilidade de fraude, ou seja, um sensor que não permitisse que o usuário da área da saúde adulterasse o sistema mesmo não higienizando as mãos. Ao utilizar-se o sensor de fluxo para tentar captar a passagem do fluido do álcool em gel pela bobina, ocorreram diversas falhas. Dentre elas, as principais são devido a viscosidade do fluido que não permitia girar a bobina e assim gerar um pico de tensão no Arduino. Diante dessa problemática, optamos pelo sensor acelerômetro e giroscópio MPU 6050, que funcionou conforme o esperado depois de filtrarmos e melhorar seu

sinal. O principal desafio de seu uso é isola-lo de vibrações externas, visto que é muito sensível.

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos durante a criação do protótipo nos permitiram criar esperanças em relação a sua implementação em hospitais e demais pontos de saúde, visto que se trata de um sistema de baixo custo tanto de hardware como de software e de fácil adaptação à um sistema hospitalar. Como trabalhos futuros, esperamos poder testar o SIPIH em áreas hospitalares e gerar casos de uso a fim de comparar as taxas de ocorrências de infecções antes e após a implementação do SIPIH.

VI. AGRADECIMENTO

Agradecemos ao Hospital de Clínicas da UFU pelo apoio e por nos fornecer uma visita técnica para melhor entendermos a parte de higienização do hospital.

REFERENCIAS

- [1] Higienização das Mãos no Serviço de Saúde. Anvisa. 2007. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/higienizacao.htm>. Acesso em 18 de setembro de 2018.
- [2] MURRAY, P.R. Manual of clinical microbiology 6 ed. Massachusetts : Library of Congress, 1995.
- [3] ANDRADE, D. Atividade antimicrobiana in vitro do álcool gel a 70% frente às bactérias hospitalares e da comunidade. Revista Medicina Ribeirão Preto. 2007.
- [4] NEVES, Z.C.P.; TIPPLE, A.F.V.; SOUZA, A.C.S.; PEREIRA, M.S.; MELO, D.S.; FERREIRA, L.R. Higienização das mãos: o impacto de estratégias de incentivo a adesão entre profissionais de saúde de uma unidade de terapia intensiva neonatal. 2006.
- [5] BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RDC n°. 42, de 25 de outubro de 2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização e preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do país e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 out. 2010.

